

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ**ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY OF LEGAL ENTITIES****ШАПОВАЛОВ АРТЁМ АЛЕКСАНДРОВИЧ,***Дальневосточного института – филиал Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России).***SHAPOVALOV ARTYOM ALEXANDROVICH,***Far Eastern Institute – branch All-Russian State University of Justice (RPA of the Russian Ministry of Justice).*

В данной статье рассматриваются такие аспекты административной ответственности юридических лиц, как основания и условия привлечения, состав административного правонарушения. Делается акцент на основании привлечения юридических лиц к административной ответственности, характеризуется административная ответственность, выделены виды административных наказаний для юридических лиц. В результате проведенного анализа сделан вывод о значении административной ответственности юридических лиц как элемента правовой системы и залога поддержания порядка и соблюдения законов в обществе.

This article discusses such aspects of the administrative responsibility of legal entities as the grounds and conditions of involvement, the composition of an administrative offense. The emphasis is placed on the basis of bringing legal entities to administrative responsibility, administrative responsibility is characterized, and types of administrative penalties for legal entities are highlighted. As a result of the analysis, the conclusion is made about the importance of administrative responsibility of legal entities as an element of the legal system and a guarantee of maintaining order and compliance with laws in society.

Ключевые слова: административная ответственность, юридические лица, состав административного правонарушения, административное наказание, административный штраф, предупреждение.

Key words: administrative liability, legal entities, the composition of an administrative offense, administrative punishment, administrative fine, warning.

Административная ответственность юридических лиц как подинститут административной ответственности начал развиваться с начала 2000-х годов. В советский период понятие юридического лица не определялось, поскольку существовавшая командно-административная система управления экономикой не предусматривала наличие частной собственности в сфере производства, поэтому предприятия, заводы и организации считались государственной собственностью, управление которыми осуществлялось директивным способом.

С началом развития рыночных отношений, процесса приватизации предприятий и организаций в частные руки, стали формироваться новые субъекты экономики, такие как индивидуальные предприниматели, юридические лица, госкорпорации. Монополия государства на основные средства производства исчезла. Теперь предприятия, перешедшие в частные руки, стали полноправными участниками гражданского оборота. В связи с этим возникает

необходимость законодательного регулирования деятельности новых участников экономических отношений независимо от их формы собственности.

Принятый в 2001 году Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях чётко обозначил ответственность юридических лиц и выделил её в отдельный подинститут административной ответственности с регламентацией видов административных наказаний за совершение юридическими лицами административных правонарушений. Начиная с главы 5 и включительно до главы 16 КоАП РФ, предусматривается административная ответственность юридических лиц в разных сферах государственного управления, будь то область нарушения прав граждан или до ответственности в области таможенного дела [1].

При более детальном анализе статей Особенной части КоАП РФ видно, что административная ответственность юридических лиц предусмотрена в более чем 80% статей от их общего числа [8].

Таким образом, государство ушло от директивного управления экономикой, где все экономические вопросы решались в сфере исполнительной власти при помощи многочисленных нормативно-правовых актов, когда в одних нормативно-правовых актах указывалось, что «административной ответственности подвергаются предприятия, учреждения и организации», в других – «организации», в-третьих – юридические лица (организации)» [2]. Теперь административная ответственность юридических лиц была закреплена в ст.2.10 в виде базового понятия.

Исходя из теории права, административная ответственность является разновидностью юридической ответственности и наступает за совершение административного правонарушения. Профессор Д.Н. Бахрах выделяет такие специфические признаки этой ответственности:

1. Наступает за правонарушения, имеющие определённый состав, т.е. основанием является административное правонарушение.
2. Предусмотрена действующим законодательством (в нашем случае КоАП РФ) и состоит в применении к субъектам административных взысканий.
3. Выражается в определённых неблагоприятных для правонарушителя последствиях (лишение как социальных, так и материальных благ, например, имущества или прав).
4. Опирается на государственное принуждение (административный арест, штраф).
5. Реализуется в установленной законом процессуальной форме, нарушение которой также влечёт за собой ответственность (отсутствие протокола административного правонарушения при привлечении, например, подростков к административной ответственности при распитии спиртных напитков в общественном месте).
6. Правонарушитель наказывается от имени государства.
7. Осуществляется компетентными органами государственной власти и должностными лицами в пределах их компетенций (органы местного самоуправления осуществляют противодействие коррупции в пределах своих полномочий) [4].

Для того чтобы привлечь к административной ответственности юридическое лицо, необходимо основание. Таким основанием является наличие состава административного правонарушения [3].

В соответствии с теорией права, традиционно элементами состава административного правоотношения являются следующие.

1. Объект правонарушения – это, как правило, охраняемые нормами административного права общественные отношения.
2. Субъект правонарушения – физические и юридические лица, т.е. те, кто совершает правонарушение.
3. Объективная сторона правонарушения – выражается в конкретном действии или бездействии, что проявляется в нарушении административно-правовых норм.

4. Субъективная сторона – это отношение субъекта к совершённомu им деянию в форме умысла или неосторожности [5].

Рассмотрим состав административного правонарушения на конкретном правонарушении, которое имеет место быть со стороны юридического лица – незаконное вознаграждение от имени юридического лица (ст.19.28 КоАП РФ). Объектом данного правонарушения являются общественные отношения в сфере противодействия коррупции. Объективная сторона выражена в незаконной передаче, предложении или обещании от имени или в интересах юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в организации, денег, ценных бумаг или иного имущества за совершение в интересах данного юридического лица действия (бездействия) должностным лицом, связанного с занимаемым им служебным положением. Субъектами правонарушения могут быть как коммерческие, так и некоммерческие организации в лице должностных лиц. Субъективная сторона данного правонарушения характеризуется как умышленной, так и неосторожной формой вины. В данном случае юридическое лицо может быть признано виновным и привлечено к административной ответственности, поскольку ответственные лица знали о своих обязанностях и имели возможность для их исполнения, но пренебрегли возложенными законом обязательствами по определенным причинам [6].

Основным условием для наступления административной ответственности юридического лица является строгое соблюдение процессуального законодательства в области привлечения к ответственности. Юридическое лицо может быть освобождено от административной ответственности, если оно способствовало выявлению данного правонарушения или имело место вымогательство.

К юридическим лицам применяются определённые виды административных наказаний [9]:

1. Предупреждение – это официальное порицание, которое оформляется в письменной форме. Данную меру наказания используют, если юридическое лицо совершило нарушение впервые, и оно не привело к имущественному ущербу или не причинило вред жизни и здоровью людей.

2. Административный штраф – это денежное взыскание, которое накладывается на компанию, руководителя или сотрудника.

3. Дисквалификация – лишение права занимать конкретную должность или управлять компанией. Этот вид наказания может быть использован в ситуациях, если правонарушение совершается сотрудником, который уже привлекался к административной ответственности.

4. Административное приостановление деятельности – это прекращение работы юридического лица на определенный период. Это наказание используется в ситуациях, когда более мягкие меры воздействия не приносят желаемого результата [9].

Большая часть правонарушений, за совершение которых предусматривается административная ответственность, связана с осуществлением предпринимательской и иной организационно-хозяйственной деятельностью. И надо отметить, что административные наказания носят строгий характер и не всегда могут быть пропорциональны степени общественного вреда, который причиняется обществу. Бывает и так, что наказание, применяемое к субъекту, осуществляющему предпринимательскую деятельность, может привести этот субъект к банкротству, поскольку, штраф, который субъект уплатил в сотни тысяч рублей, а иногда и в 1 млн. рублей, лишает его возможности заплатить заработную плату своим работникам [10].

Сложившаяся политическая и социально-экономическая ситуация в России в последние 10 лет (антироссийские санкции, события на Украине, импортозамещение) создала условия для развития внутреннего производства и государство сегодня старается совершенствовать ответственность юридических лиц. Например, в 2014 году были внесены изменения в ст.4.1. КоАП РФ в части установления возможности назначить наказание в отношении юридиче-

ского лица в виде административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса либо соответствующей статьей или частью статьи закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, в случае, если минимальный размер административного штрафа для юридических лиц составляет не менее ста тысяч рублей [7]. Также была установлена возможность заменить административное наказание в виде административного штрафа на предупреждение [8].

В частности, общество с ограниченной ответственности «Управляющая компания Бам-СтройМеханизация» за 2022 год привлекалась к административной ответственности по ч.1. ст.9.4. Нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов (изделий). Основные нарушения обязательных требований были связаны с несоблюдением норм охраны труда, отсутствием пожарных щитов, огнетушителей, рукавов, отсутствием в общем журнале работ сведений о лицах, осуществляющих контроль за строительством. В этих случаях юридическому лицу был назначен административный штраф в размере 100 000 рублей. Штрафы были обжалованы в судебном порядке, и их размер был уменьшен до 50 000 тыс. рублей. По этой же статье был назначен штраф в размере 500 000 тыс. рублей за отсутствие разрешения на строительство по одному из объектов Дальневосточной железной дороги. При обжаловании постановления о назначении административного наказания в суде 1 инстанции размер штрафа остался неизменным.

Также организация привлекалась к административной ответственности по ч.1. ст.9.5. Нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию. Здесь было обнаружено нарушение выполнения общестроительных работ в отсутствие разрешения на строительство на объекте одной из станций Дальневосточной железной дороги. И в этом случае административная ответственность была назначена в виде предупреждения.

Таким образом, административная ответственность юридических лиц – это важный инструмент контроля и наказания за нарушения административного законодательства. Основаниями для привлечения могут быть нарушение законов, нормативных актов или правил, установленных государством. Виды административной ответственности могут включать штрафы, предупреждение, лишение лицензий или иных разрешений, а также приостановление деятельности.

Руководители юридических лиц также могут нести ответственность за административные правонарушения, совершенные в интересах организации. В целом, административная ответственность юридических лиц является важным элементом правовой системы и способствует поддержанию порядка и соблюдению законов в обществе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кодекс об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ (ред. от 11.03.2024). URL: <https://www.alta.ru/tamdoc/01fz0195>.
2. Адарченко Е.О. Административная правосубъектность юридических лиц публичного права // Административное и муниципальное право. 2013. №5. С. 410-414.
3. Административное право / Алексеев И.А., Свистунов А.А., Станкевич Г.В.. М.: Проспект, 2024 147 с.
4. Стахов А. И. Административное право России / А. И. Стахов, П. И. Кононов. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2021 685 с.
5. Волков А.М., Дугенец А.С. Административное право. М.: Юрайт, 2023 457 с.
6. Материалы Пленума ВС РФ от 08.07.20. // Обзор судебной практики рассмотрения для привлечения к административной ответственности, предусмотренной ст.19.28 КоАП РФ. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_356810.

7. О внесении изменений в ст.4.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: федер. закон от 31.12.2014 № 515. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173195.

8. Панов А.Б. Юридическое лицо – субъект административной ответственности // Административное право и процесс. 2012. № 6. URL: <https://bik.sfu-kras.ru/elib/view?id=PRSV-apps/2012/6-373627293>.

9. Терехова Л.А. Особенности административной ответственности юридических лиц // Вестник Омского университета. Серия «Право». 2014. № 4(41). С.88-93.

10. Трегубова Е.В. К вопросу о модернизации законодательства об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности (принципы, запреты, ограничения и ответственность) // Административное и муниципальное право. 2011. №10. С. 63-73.

© Шаповалов А.А., 2024.